

Resenha do Artigo “Pulmonary Hypertension in Antiphospholipid Syndrome” de Stéphane Zuily & Denis Wahl

Jozélio Freire de Carvalho

Introdução

O artigo “Pulmonary Hypertension in Antiphospholipid Syndrome” de Stéphane Zuily e Denis Wahl aborda a hipertensão pulmonar (HP) no contexto da síndrome antifosfolípide (SAF), uma condição autoimune caracterizada pela presença de anticorpos antifosfolípides (aPL) que predisõem os pacientes a eventos trombóticos e complicações obstétricas. Embora o artigo tenha sido publicado em 2015, ele é a última revisão e melhor artigo sobre esse tema publicado desde então. A hipertensão pulmonar é uma complicação rara, mas grave, da SAF, e o artigo revisa a literatura existente sobre a prevalência, patogênese, diagnóstico e tratamento dessa condição.

Prevalência e Epidemiologia

A prevalência da hipertensão pulmonar em pacientes com SAF varia amplamente na literatura, com estimativas que vão de 1% a 4%. Essa variação pode ser atribuída a diferenças nos critérios diagnósticos e nas populações estudadas. A HP pode ocorrer tanto em pacientes com SAF primária quanto em pacientes com SAF secundária, geralmente associada ao lúpus eritematoso sistêmico (LES). Estudos sugerem que a presença de aPL, especialmente anticorpos anticardiolipina (aCL) e anticorpos anti- β 2-glicoproteína I (anti- β 2GPI), está associada a um risco aumentado de desenvolver HP.

Os autores compararam pacientes lúpicos com e sem HP. Há cerca de 8 estudos com 759 participantes que demonstraram relação positiva entre aPL e a HP em pacientes com lúpus, sendo que a frequência de positividade para aPL variou de 54% a 100% nos pacientes com HP e de 11% a 36% no grupo sem HP. Por outro lado, em 5 estudos com 711 participantes, a frequência de aPL variou de 15% a 60% no grupo com HP e de 12% a 55% naquele sem HP. Deve-se enfatizar que a maioria desses estudos utilizou cortes de medida da pressão na artéria pulmonar mais baixos que os correntes, levando a super-diagnósticos dessas condições.

Quando realizaram cateterismo cardíaco direito a minoria apresentava HP.

Outra comparação foi a de pacientes com HP em pacientes com SAF com e sem lúpus. A frequência de HP variou de 2% a 24% nos pacientes com aPL presentes. Além disso, os autores também revisaram estudos de frequência de aPL em pacientes com HP tromboembólica crônica. A frequência de positividade para aPL variou de 10% a 63%. Numa outra frente de investigação, os autores revisaram trabalhos sobre HP em outras doenças do tecido conjuntivo [esclerose sistêmica e doença mista do tecido conjuntivo (DMTC)] com e sem aPL. Interessantemente, na esclerodermia, aCL IgG foi correlacionada com HP; na DMTC, a aCL IgM foi associada a HP.

Os autores sugerem: “we suggest that a well-designed large-scale study investigating the prevalence of PH (defined according to the most recent guidelines) in aPL-positive patients with clinically significant aPL profiles (according to the Sydney criteria [1]) and investigating other PH risk factors such as PE, left-sided heart disease, or systemic autoimmune diseases should be conducted.”

Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônicas não Transmissíveis (NUPEC),
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia,
Brasil.

Endereço para correspondência:
Prof. Dr. Jozélio Freire de Carvalho
R. Basílio da Gama, 200 - Canela,
Salvador – BA
40110-040

E-mail: jotafc@gmail.com

Patogênese

A patogênese da HP na SAF é multifatorial e complexa. Os aPL desempenham um papel central na disfunção endotelial e na trombose, que são características fundamentais da SAF e compartilham com a HP. Esses anticorpos podem levar à ativação das células endoteliais, promovendo a expressão de moléculas de adesão e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, os aPL podem ativar diretamente as plaquetas e a cascata de coagulação, resultando em trombose microvascular nos pulmões. A inflamação crônica e a remodelação vascular subsequente contribuem para o aumento da resistência vascular pulmonar e, eventualmente, para a hipertensão pulmonar. A lesão histopatológica típica da HP é a lesão plexiforme relacionada a disfunção endotelial.

Diagnóstico

O diagnóstico de HP em pacientes com SAF é desafiador e requer uma abordagem multidisciplinar. A avaliação inicial geralmente inclui a realização de um ecocardiograma transtorácico para estimar a pressão arterial pulmonar. O diagnóstico poderá ser realizado quando a pressão sistólica da artéria pulmonar no ecocardiograma transtorácico for ≥ 40 mmHg. Se houver suspeita de HP, a confirmação diagnóstica é feita por meio de cateterismo cardíaco direito (onde a pressão média pulmonar ≥ 25 mmHg), que é o padrão-ouro para medir a pressão arterial pulmonar. Além disso, é importante excluir outras causas de HP, como doenças cardíacas ou pulmonares, por meio de exames complementares, incluindo tomografia computadorizada de tórax, testes de função pulmonar e angiografia pulmonar.

Prognóstico

Em lúpus, a presença de HP determina pior prognóstico. Isso não foi ainda estabelecido em SAF e em pacientes transplantados de pulmão por HP e positividade para aPL.

Tratamento

O tratamento da HP na SAF é complexo e envolve tanto o manejo da SAF quanto o tratamento específico da HP. O manejo da SAF inclui o uso de anticoagulantes, como a warfarina, para prevenir eventos trombóticos. No entanto, o uso de anticoagulantes deve ser cuidadosamente monitorado devido ao risco de sangramento. O alvo de INR recomendado na HP varia entre 1,5-2,5 a 2,0-3,0. Para o tratamento específico da HP, são utilizados medicamentos que visam reduzir a resistência vascular pulmonar, como inibidores da fosfodiesterase-5 (sildenafil), antagonistas dos receptores de endotelina (bosentana) e prostanoídes (epoprostenol). Em casos graves, pode ser considerada a realização de

transplante pulmonar. Embora, todas essas recomendações são baseadas em consonância com a HP idiopática, não há estudos grandes e definitivos com tratamento da HP na SAF.

A tromboendarterectomia é uma modalidade terapêutica empregada na HP tromboembólica crônica idiopática e foi testada em alguns estudos em SAF. A mesma resulta quando comparamos tromboendarterectomia em 17 pacientes com SAF em 190 controles em número de paciente com AVC e em plaquetopenia, mas a mortalidade não diferiu. Diante da necessidade dessa cirurgia, os autores recomendam: “the perioperative management of aPL-positive patients needs to be anticipated and monitored by a multidisciplinary team”.

Considerações Finais

O artigo de Zuily e Wahl fornece uma revisão abrangente sobre a hipertensão pulmonar na síndrome antifosfolípide, destacando a importância do reconhecimento precoce e do manejo adequado dessa condição. A HP é uma complicação rara, mas potencialmente fatal, da SAF, e sua patogênese envolve uma complexa interação entre disfunção endotelial, trombose e inflamação. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para melhorar o prognóstico dos pacientes. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender melhor os mecanismos subjacentes da HP na SAF e para desenvolver novas estratégias terapêuticas.

Algumas implicações clínicas deste estudo são:

- Dosar aPL em pacientes com HP crônica tromboembólica
- Em SAF com HP crônica tromboembólica anticoagulação adequada e seguimento de perto pelo risco de sangramento devem ser utilizados. NA necessidade de tromboendarterectomia, somente em casos de exceção deve ser feita em ambiente multidisciplinar e especializado.
- Em pacientes com LES e presença de aPL, deve-se realizar ecocardiograma com objetivo de detectar HP e alterações valvares.

Em conclusão, a hipertensão pulmonar na síndrome antifosfolípide é uma condição desafiadora que requer uma abordagem multidisciplinar para o diagnóstico e tratamento. A revisão de Zuily e Wahl destaca a complexidade da patogênese da HP na SAF e a necessidade de um manejo cuidadoso para melhorar os resultados dos pacientes. A pesquisa contínua é essencial para avançar nosso entendimento dessa condição e para desenvolver tratamentos mais eficazes.

Referência

Zuily S, Wahl D. Pulmonary hypertension in antiphospholipid syndrome. *Curr Rheumatol Rep.* 2015 Jan;17(1):478.